

GENDER TENGLIGINI SHAKLLANTIRISHDA OILAVIY MUNOSABATLARNING PSIXOLOGIK O'RNI VA AHAMIYATI.

Goyibnazarova Soxiba Shakarovna

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada erkak va ayolning teng huquqliligi xalq farovonligida, jamiyat tinchligi hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Shu jihatdan ayollarning bandligini ta'minlash, ularning o'z intilish va qobiliyatlarini to'laqonli ro'yobga chiqara olishlari uchun imkoniyatlarni kengaytirish masalasi butun dunyoda ham, davlatimizning ham doimiy diqqat markazida ekanligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Gender tengligi, tengsizlik oila, munosabat, oilaviy munosabat, zulmkorlik, psixoproflaktika, mehnat

Annotation: In this article, the equality of men and women plays an important role in the well-being of the people, social peace and economic stability. In this regard, it was emphasized that the issue of ensuring the employment of women and expanding opportunities for the full realization of their aspirations and abilities is in the constant focus of our country and the whole world.

Key words: Gender equality, family inequality, relationships, family relations, oppression, psychoprophylaxis, work.

Аннотация: В данной статье равноправие мужчин и женщин играет важную роль в благополучии народа, социальном мире и экономической стабильности. В связи с этим подчёркивалось, что вопрос обеспечения занятости женщин и расширения возможностей для полной реализации ими своих стремлений и способностей находится в постоянном центре внимания нашей страны и всего мира.

Ключевые слова: Гендерное равенство, семейное неравенство, отношения, семейные отношения, угнетение, психопрофилактика, работа.

Oila-nikoh ustanovkalarini oilaviy qadriyatlar tizimida mustahkam o‘rin egallar ekan, unda jinsga oid xususiyatlarni, kognitiv, konativ va emosional tomonlarini ham bilishni talab etadi. Oilaviy qadriyatlar fenomeni psixologiyada turli xil talqinga ega. Jumladan, qadriyatlarning mafkuraviy, axloqiy, estetik va boshqa turlari mavjud bo‘lib, ular odamlarning atrof-muhit va voqelikni baholashi uchun asos sifatida namoyon bo‘ladi. Odatda qadriyatlar ijtimoiy tajribani egallash jarayonida shakllanib boradi hamda maqsadlar, g‘oyalar, ideallar, e‘tiqodlar shaklida namoyon bo‘ladi. Qadriyatlar tizimi shaxs yo‘nalganligini mazmun jihatidan izohlaydi va uning borliqqa, o‘ziga kishilarga, o‘ziga nisbatan munosabatining ichki asosini belgilaydi, aniqroq qilib aytadigan bo‘lsak, hayotiy faollik motivatsiyasining yadrosini, «hayot falsafasi» konsepsiyasi va dunyoqarashning negizini tashkil qiladi. Shu o‘rinda, oilaviy munosabatlarda ayolning o‘rnini targ‘ib qilgan olimlardan biri Oxund Lutfulloh Sulaymon qizi Olimat ul Banotning "Muosharat odobi" risolasidagi ushbu fikrlarni keltirish joizdir: "Oilaning baxtu saodati ham xotunlarning aqlli-yu ilmi bo‘lmoqlariga bog‘lanmishdir. Xotunlar yaxshi tarbiyali bolalarni yetishtiradilar. Ularning tarbiyalari orqali dunyoda ulug‘ zotlar etishib chiqishi muqarrardir. Agar xotun o‘qigan bo‘lsa, o‘zining kim ekanligini, vazifasi nimadan iborat ekanligini shak-shubhasiz biladi. Bolalarini esa go‘zal tarbiya qiladi, eri bilan yaxshi muomalada bo‘ladi va nihoyat, Alloh Taoloning amriga muvofiq hayot kechiradi. Va shu sababli o‘zi ham, eri ham, bolalari ham dunyo va oxiratda masrur bo‘ladi" Fuqarolik jamiyati va undagi oilalarda ro‘y beradigan har qanday o‘zgarishlar bir-biriga o‘zaro bog‘liqdir. Shu nuqtai nazardan qaralganda, har tomonlama sog‘lom va barkamol avlodni voyaga yetkazishda oilaning, ota-onalarning, jumladan, xotin-qizlarning o‘rni beqiyosdir. Aynan oila muhiti yigit va qizlarda o‘z jinsi to‘g‘risida muayyan bilim va tasavvurlarning shakllanishiga imkon beruvchi ijtimoiy makon hisoblanganligi bois, aynan jinsi

to'g'risidagi adekvat tasavvurlar eng avvalo ota yoki onaning o'z jinsiga mos va xos ijtimoiy xulq andozalarini namoyon etishga qanchalik darajada tayyorligiga bevosita va bilvosita bog'liq hisoblanadi. Ya'ni, qiz boladagi aynan feminin sifatlar va ularning shaxsan anglanish darajasi onasining jinsiy sifatlariga va ular orqali otaning ona ijtimoiy rollarini to'g'ri baholashi, munosabat bildirishiga bog'liq bo'ladi.

Umuman olganda, gender tenglikni ta'minlash ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda bir qator ijobiy natijalarga olib kelishi mumkin. Xususan, Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan 70 ta mamlakatda 13 mingta korxonada o'tkazilgan so'rovnoma ishtirokchilarining 57 foizdan ko'prog'i gender xilma-xilligi biznes natijalarini yaxshilayotganini tasdiqlashgan. Boshqaruv organlarida gender xilma-xilligini ta'minlagan kompaniyalarning qariyb to'rt dan uch qismi foyda ulushini 5% dan 20% gacha oshirganini bildirishgan.

Mutaxassislar fikricha, ayollarning mehnat bozorida to'liq ishtiroki iqtisodiy o'sish sur'ati 10% oshishiga olib kelsa, xotin-qizlarning ta'lim olish dasturlariga kiritilgan sarmoya 5 barobar, ayollarni tadbirkorlik sub'ektlariga keng jalb qilishga kiritilgan sarmoya 7 barobar ko'p daromad keltiradi.

BMT Taraqqiyot dasturi tomonidan har yili dunyo mamlakatlarida gender tengsizlik indeksi bo'yicha tadqiqot o'tkaziladi. Unda 3 ta asosiy ko'rsatkich bo'yicha mavjud holatlar o'rganiladi: 1) reproduktiv sog'liqni saqlash; 2) fuqarolik huquq va imkoniyatlari; 3) mehnat bozoridagi iqtisodiy faoliyat va imkoniyatlar.

2019 yilda tashkilot tomonidan e'lon qilingan hisobotda gender tenglik ta'minlanganiga oid eng yuqori ko'rsatkichlar SHveytsariya, Daniya, SHvetsiya kabi davlatlarga tegishlidir. MDH davlatlaridan Belarus` Respublikasi 27-o'rinni, Qozog'iston - 46, Moldova - 50, Rossiya Federatsiyasi - 54, O'zbekiston - 64, Tojikiston - 84 va Qirg'iziston 87-o'rinni egallagan. Rivojlanayotgan mamlakatlarning deyarli uchdan ikki qismi boshlang'ich ta'limda gender muvozanatga erisha olgan.

Gender tenglikning huquqiy takomillashuvida asosiy o'rin tutuvchi normativ huquqiy hujjat 1948 yilda BMT Bosh assambleyasi tomonidan qabul qilingan Inson

huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, desak xato bo'lmaydi. erkak va ayollarning tengligi alohida e'tirof etilgan ushbu deklaratsiyaning 1-moddasida: “Hamma odamlar o'z qadr-qimmatini hamda huquqlarida erkin va teng bo'lib tug'iladilar. Ularga aql va vijdon ato qilingan, binobarin, bir-birlariga nisbatan birodarlik ruhida munosabatda bo'lishlari kerak”, deya belgilab qo'yilgan.

Bundan tashqari, BMT tomonidan 1966 yilda qabul qilingan yana bir xalqaro hujjat — Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 3-moddasida “Mazkur paktida ishtirok etuvchi davlatlar erkaklar va ayollar uchun ushbu paktga ko'rib chiqilgan barcha fuqarolik va siyosiy huquqlardan bir xilda foydalanishini ta'minlash majburiyatini oladi”, deb ta'kidlangan.

O'zbekiston bu xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilgan bo'lib, ularda belgilangan majburiyatlarni bajarishda yuqori tashabbus ko'rsatmoqda.

Prezidentimiz SH. Mirziyoev BMT Bosh assambleyasining 75-sessiyasidagi nutqida bunday degan edi: “Gender tenglik mavzusini to'g'ri yoritish zo'ravonlikdan aziyat chekkan ayollarni himoya qilishga yordam beradi. Ayollar o'z huquqlarining himoya qilinishi, kamsitilishga qarshi kurash usullari to'g'risida ma'lumot olishlari mumkin. Barcha uchun teng imkoniyatlar to'g'risida jamoatchilik fikrini shakllantirishga aynan OAV javobgardir”.

Mamlakatimizda qisqa muddatda gender tenglikni ta'minlash sohasida amalga oshirilgan ishlar tahlili asosida quyidagilarni ko'rsatish mumkin.

Birinchidan, gender tenglikni ta'minlash bo'yicha qonunchilik va institutsional asosni mustahkamlash yo'lida muhim choralar ko'rildi. Xotin-qizlar huquq va manfaatlarini himoyasiga doir qariyb 20 ta normativ-huquqiy hujjat, shu jumladan, 2 ta qonun, Prezidentning 4 ta farmoni va 1 ta qarori, Vazirlar Mahkamasining 13 ta qarori qabul qilindi.

Jumladan, “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida”gi qonunga muvofiq, barcha vazirlik va idoralarga gender tenglik

masalalari bo'yicha maslahat kengashi organlari faoliyatini yo'lga qo'yish yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqilib, mehnat jamoalarida maslahat kengashlari tashkil etildi.

Ikkinchidan, xotin-qizlarni ham hayotda, ham ish faoliyatida huquqlarini va gender tengligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi tuzildi. Ushbu komissiya xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi yagona davlat siyosatini yuritadi. SHularni inobatga olgan holda 2020-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi loyihasi tayyorlanib, mamlakatdagi davlat va nodavlat tashkilotlar bilan ushbu hujjatda belgilangan vazifalarni bajarishda hamkorlik o'rnatmoqda. Mazkur strategiyadagi barcha yo'nalishlar BMTning 2030 yilgacha mo'ljallangan Barqaror rivojlanish maqsadlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Uchinchidan, 2019 yil 7 martda Prezidentimizning "Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori qabul qilindi.

Ushbu qarorga muvofiq, 2019 yil 1 maydan:

- ayollar mehnatini muayyan soha yoki kasblarda qo'llash bo'yicha taqiqlar bekor qilindi;
- tavsiyaviy xarakterdagi ayollar sog'lig'iga salbiy ta'sir etishi mumkin bo'lgan soha yoki kasblar ro'yxati tasdiqlandi;
- bola parvarishiga oid bir qator imtiyoz va huquqlar berilishi belgilab qo'yildi.

To'rtinchidan, mamlakatimizda zo'ravonlik qurbonlari bo'lgan ayollarning huquqlarini himoya qilish va ularga o'z vaqtida yordam berish uchun bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 4 yanvardagi "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-

qizlarga himoya orderini berish, ijrosini ta'minlash va monitoring olib borish bo'yicha tartiblar belgilangan.

Bundan tashqari, zo'ravonlikka uchragan ayollarga o'z vaqtida yordam berish va holidan xabar olish maqsadida “Najot” mobil ilovasi ishlab chiqildi. Ilovada “Yordam markazlari” bo'limi mavjud bo'lib, unda oilaviy muammolar, zo'ravonlik va favqulodda vaziyatlarda yordam uchun murojaat qilish mumkin bo'lgan joylar haqida ma'lumot olish mumkin. Ushbu markazlarda zarur hollarda psixolog, shifokor yoki huquqshunos maslahatlarini olish va himoyalangan turar joy bo'yicha yordam ko'rsatish imkoniyati mavjud.

Beshinchidan, 2019 yilning avgust oyida Toshkentda zo'ravonlikdan jabr ko'rgan ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazi ochildi. SHuningdek, 2019 yil 2 sentyabrda “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi qonun qabul qilindi. Unga muvofiq, tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlar ariza bilan tegishli vakolatli organlarga yoki sudga murojaat etish, maxsus markazlarda, shuningdek, bepul telefon liniyasi orqali tekin huquqiy maslahat, iqtisodiy, ijtimoiy, psixologik, tibbiy va boshqa yordam olish, ichki ishlar organlariga himoya orderi berish to'g'risidagi talab bilan murojaat qilish kabi huquqlarga ega bo'ldilar.

Bir so'z bilan xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda gender tenglikni ta'minlash borasida keng ko'lamli islohotlar tizimli ravishda amalga oshirilmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad jamiyatimizda xotin-qizlar mavqeini oshirish, ularni ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy sohalardagi huquqlarini ta'minlash, oilaviy munosabatlarni mustahkamlash hamda jamiyatda ma'naviy-ma'rifiy muhitni barqarorlashtirishdan iborat. Bunday mas'uliyatli ishni muvofiqlashtirish O'zbekiston Respublikasi Gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasining zimmasiga yuklatilgani esa mazkur sohada kelgusida keng ko'lamli islohotlar va o'zgarishlar bo'lishidan dalolatdir. Zamonaviy o'zbek oilasidagi erkaklar va ayollarning o'zaro munosabatlarida ayollar mavqeining mustahkamlanib borayotganligi, ularning liderlik pozitsiyalarida aks etadi, bunda liderlikning hamkorlik va sherikchilikka

asoslangan uslubi o'smir yoshlarda jinsiy identifikatsiyadagi ijobiy jarayonlarni ta'minlaydi. Chunki oilaviy munosabatlardagi sherikchilik hamda gender tenglik ayollik va erkaklik obrazlarida femininlik sifatlarining maskulinlik va androgenlik sifatlari bilan uyg'unlashuvini ta'minlaydi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan tantanali marosimda qilgan maruza. T., Xalq so'zi, 2020 yil dekabr.
2. Mirziyoev Sh.M. "Yoshlar forumidagi va ma'naviyat haqida" nutqidan 25 dekabr 2020 yil, 18:00 Siyosat.
3. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi. – T.: Adolat. 1998. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1998 yil, №5-6, ilova.
4. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. – T.: Rasmiy nashr. 2003.
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996 yil, №2-ilova; 1996 yil, 11-12-son.
6. Mualliflar jamoasi. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga sharxlar. – T.: Adolat. 2000. – 446 b. .
7. Maxmudova Z.M., Olimov L.Ya.. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. "Durdona" nashriyoti. Buxoro. 2021. -B. 600. .
8. Olimov L.Ya, Maxmudova Z.M. Psychological peculiarities in stressful situations and social psychological features of coping behavior manifestation. "Science and Education" Scientific Journal. February 2022/ Volume 3 Issue 2. www.openscience.uz 1324-1333
9. Nechaeva A.M. Semeynoe pravo. Kurs leksiy. – M.: YUrist. 1998. – 336s.
10. Otaxo'jaev F.M. Oila huquqi. – T.: TDYUI. 2005. – 280 b.
11. Burieva M.R. O'zbekistonda oila demografiyasi. -T.:, 1997. -182 b